

УДК 619:616.993

**ВОЗБУДИТЕЛИ КОКЦИДИОЗОВ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА И АССОЦИИРОВАННЫЕ С НИМИ ПАТОГЕНЫ
В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

И.М. Сажаев,
МНС

Я.Ю. Лысова,
СНС

Ю.В. Клёпова,
аспирант

Е.В. Печура,
д.в.н., СНС

А.П. Порываева,
д.б.н., ВНС,

Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт –
структурное подразделение ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН,
г. Екатеринбург

Аннотация: Показано, что в обследованных животноводческих предприятиях Свердловской области доминировал вид кокцидий – *Eimeria bovis*, экстенсивность инвазии (ЭИ) – 10,2 %; на втором месте – *Cryptosporidium parvum*, ЭИ 6,3 %; *Eimeria zuernii* диагностировали в 0,4 % исследованных проб. Максимальное количество проб, содержащих ооцисты *Eimeria bovis*, регистрировали у быков (14,3 %); ооцисты *Cryptosporidium parvum* – у тёлочек в возрасте 12-13 месяцев (45,2 %); паразитоценоз «*Eimeria bovis* + *Cryptosporidium parvum*» диагностировали в 3,6 % случаев. Определён видовой состав патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в микробиоте кишечника у молодняка крупного рогатого скота при кокцидиозе. *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *E. coli*- K99 выявлены в 37,4 % случаев; патогенные грибы: *Candida albicans* – в 5,1 % и *Aspergillus* – в 3,4 %; вирусные агенты острых кишечных инфекций: Ротавирус – в 3,5 %, Коронавирус – в 8,9 % случаев.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, инвазия, кокцидии, микробиота кишечника, патогенные возбудители

Протозойные инвазии вызываемые кокцидиями рода *Eimeria* (эймериозы), занимают одно из первых мест по распространенности среди заболеваний паразитарной этиологии крупного рогатого скота. Течение эймериозов не ограничивается поражением только слизистой оболочка кишечника, отмечается патогенное влияние продуктов метаболизма возбудителей на организм в целом [1, 3, 4]. В многочисленных исследованиях показано, что эймериозы у животных протекают по типу паразитоценозов, при которых часто возникают осложнения в результате увеличения патогенности одного вида возбудителя под влиянием другого [2]. Для Уральского региона в настоящее время одной из актуальных проблем ветеринарной науки и практики является создание и внедрение программ лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий по защите сельскохозяйственных животных от инфекционных болезней [3, 5]. Решение данной проблемы невозможно без постоянного изучения видового и долевого состава антигенного пейзажа возбудителей инфекционных болезней крупного рогатого скота на территории субъекта.

Цель: определить видовой состав возбудителей кокцидиозов крупного рогатого скота и ассоциированных с ними патогенов в животноводческих предприятиях Свердловской области.

Материалы и методы исследования

Исследования проводили в рамках Государственного задания Минобрнауки России (НИР № 0532-2021-0007) в УрНИВИ структурном подразделении ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Объект исследования: крупный рогатый скот всех половозрастных групп (n=748) из 18 сельскохозяйственных организаций Свердловской области, фекалии, документы ветеринарного учета и отчетности.

Копрологические исследования проб проводили методом седиментационной и флотационной диагностики по Фюллеборну по ГОСТ 25383-82 «Методы лабораторной диагностики кокцидиоза» и ГОСТ 54627-2011 «Методы лабораторной диагностики гельминтозов». Нативные мазки окрашивали по Цилю – Нильсену.

Учет результатов исследования осуществляли на микроскопе МС 50 (MICROS, Австрия) и системном микроскопе ВХ43 (Olympus, Япония).

Серологический скрининг проб на наличие возбудителей рота-коронавирусной инфекции от телят в возрасте 1-6 месяцев с клиническими признаками поражения желудочно-кишечного тракта с характерным симптомокомплексом осуществляли методом твердофазного ИФА с использованием тест-систем производства IDEXX Laboratories, Inc, США «Rota-Corona-K99 Antigen Test». Учет результатов исследований на фотометре «iMark™» («Bio-RAD» Корея) и ридере «SUNRISE» (Tecan, Австрия).

Бактериологические исследования биопроб проводили по МУК 4.2.1890-04 «Методические рекомендации. Методы бактериологического исследования условно-патогенных микроорганизмов в клинической микробиологии», 1991 г. Учет результатов исследования осуществляли на микроскопе Axio Observer (Zeiss, Германия).

Результаты исследования

Экстенсивность инвазии (ЭИ) кокцидиями крупного рогатого скота по данным информационной базы ветеринарной отчетности, диагностических исследований, проведенных в период 2017-2021 гг. на территории Свердловской области, в среднем составила 21,7 % [3].

У крупного рогатого скота из 18 обследованных сельскохозяйственных организаций диагностировали два рода кокцидий – *Eimeria bovis* и *Cryptosporidium parvum*. В среднем ЭИ *Eimeria bovis* составляла 10,2 %, ЭИ *Cryptosporidium parvum* – 6,3 %. В единичных случаях были обнаружены *Eimeria zuernii*. Паразитоценоз *Eimeria bovis* + *Cryptosporidium parvum* диагностировали в 3,6 % случаев.

При анализе результатов копрологических исследований в разрезе половозрастных групп установили, что в пробах фекалий от коров (n=238) в 11,3 % случаев определялись только *Eimeria bovis*. В исследованных пробах от быков (n=56) *Eimeria bovis* выявлена в 14,3 % случаев, *Cryptosporidium parvum* – в 10,7 % случаев. В пробах фекалий от нетелей (n=42) в 45,2 % проб обнаружена *Cryptosporidium parvum*. У телок в возрасте 12-14 месяцев (n=90) *Eimeria bovis* диагностирована в 7,8 % проб, *Cryptosporidium parvum* – в 17,6 %. В

исследованных пробах фекалий от телят в возрасте 1-6 месяцев (n=322) *Eimeria bovis* обнаружена в 9,3 % образцов, *Cryptosporidium parvum* – в 6,5 %. Необходимо отметить, что только у телят регистрировали клинические проявления кокцидиоза.

Выполненные комплексные исследования проб от телят (n=51) с клиническими проявлениями кокцидиоза показали следующие. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *E. coli*- K99 выделены у 37,4 % больных животных. Наличие гемолизирующего штамма *E. coli*- K99 подтверждено методом твердофазного ИФА («Rota-Corona-K99 Antigen Test»). Микробиологическими методами были также выделены патогенные грибы *Candida albicans* в 5,1 % случаев и *Aspergillus* – в 3,4 %. Антигены вирусных кишечных инфекций крупного рогатого скота Ротавирус и Коронавирус выявлены в 3,5 % и 8,9 % случаев соответственно. Диагностированные ассоциации кокцидий и патогенных возбудителей представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты комплексных лабораторных исследований биопроб от телят с клиническими проявлениями кокцидиоза

Вид кокцидий	Ассоциированные с кокцидиями патогенные возбудители, диагностированные в биопробах от больных телят
Eimeria bovis	1. Staphylococcus spp. +Candida albicans 2. Staphylococcus spp. +Streptococcus spp. + Aspergillus 3. Staphylococcus spp. + E. coli +Aspergillus 4. Rotavirus +Staphylococcus spp. +Aspergillus 5. Rotavirus + Coronavirus + Staphylococcus spp. +Aspergillus
Cryptosporidium parvum	1. Coronavirus + Staphylococcus spp. +Aspergillus

Таким образом, выполненные исследования показали, что в обследованных животноводческих предприятиях на территории Свердловской области в основном регистрируется два вида кокцидий – *Eimeria bovis* и *Cryptosporidium parvum*, *Eimeria zuernii* выявляется лишь в единичных случаях. Доминирующим видом является *Eimeria bovis*, которая была обнаружена у всех половозрастных групп крупного рогатого скота.

Определение видового состава ассоциаций патогенных возбудителей в микробиоценозе кишечника телят позволило расширить и детализировать базу данных о циркуляции антигенов в обследованных животноводческих предприятиях области и внести коррективы в схемы лечения и профилактики кокцидиоза крупного рогатого скота.

Список литературы

[1] Верещагин Н.А. Эймериозная инвазия и формирование общей резистентности у телят [Текст] / Н.А. Верещагин// Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2016. № 4. 87-89 с.

[2] Красиков А.П. Понятие паразитоценозов, смешанных и ассоциативных инфекций животных [Текст] / А.П. Красиков, Н.В. Рудаков, М.В. Заболотных// Вестник ОмГАУ. – 2016. № 4 (24). 158-165 с.

[3] Печура Е.В. Распространение кокцидиозов крупного рогатого скота в животноводческих предприятиях Свердловской области [Текст] / Е.В. Печура, А.П. Порываева, И.М. Сажаяев, Н.А. Куткина // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2020. № 2(83). 187-194 с.

[4] Сафиуллин Н.Т. Распространение эймериоза у телят в условиях юга европейской части России [Текст] / Н.Т. Сафиуллин // Российский паразитологический журнал. – 2018. № 2. 33-37 с.

[5] Шкуратова И.А. Ветеринарно-санитарные аспекты профилактики болезней молодняка крупного рогатого скота в современных промышленных комплексах / И.А. Шкуратова, Е.Н. Шилова, О.В. Соколова// Российский журнал Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. – 2015. № 3 (15). 60-63 с.

*© И.М. Сажаяев, Я.Ю. Лысова, Ю.В. Клёнова, Е.В. Печура,
А.П. Порываева, 2023*